

ISLOM TARIXIGA NAZAR - AYOLGA BO'LGAN MUNOSABAT

Zamira Sultanovna Raxmatullayeva

O'zbekiston davlat konservatoriyasi

«Xalq cholg'ularida ijrochilik»

kafedrasi dotsenti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18669618>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Islom dinimizda ayollarga bo'lgan munosabatlar yoritilgan. Ayolni erkak bilan tengligi haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Gender, oila, ayol, tenglik, islom, munosabat.

Аннотация.

В этой статье отражены отношения между женщиной и мужчиной в Исламе. Выражено мнение о равенстве между женщиной и мужчиной.

Ключевые слова: Пол, женщина, мужчина, равенство, ислам, отношение.

Annotation:

This article reflects the relationship between a woman and a man in Islam. An opinion was expressed about equality between a woman and a man.

Key words: Gender, woman, man, equality, Islam, attitude.

Kirish

Respublikamizda ham jamiyatda, fan va ta'lim tizimida, oilada va umuman barcha sohalardagi xotin-qizlarning o'rnini mustahkamlashda ko'plab islohatlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bunga misol qilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining farmon va qarorlari, jumladan, "Davlat va jamiyat qurilishida ayollarning rolini oshirish to'g'risida"[1], "Ona va bola salomatligini muhofaza qilish, sog'lom avlodni shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risi" da va boshqa ko'plab hujjatlarni ko'rsatish mumkin[2].

Respublikamiz Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib ayollar huquqini xalqaro me'yor va huquqiy standartlarga muvofiqligini ta'minlash maqsadida Ayollar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi (CEDAW), ayollarning siyosiy huquqlari haqidagi, onalikni muhofaza qilish haqidagi xalqaro konventsiyalarga qo'shildi. CEDAW konventsiyasi ayollar huquqini muhofaza qilish maqsadida 1979 yil 18 dekabrda BMT tomonidan tashkil etilgan. Konventsiyaning asosiy maqsadi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa sohalardagi erkaklar va yollar o'rtasidagi tenglik, inson huquqlari va erkinliklari, oilaviy holati va kelib chiqishidan qat'iy nazar himoya qiladi. [3] Mamlakatimizda ayollarning ta'lim olishi uchun ham barcha shart sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari yosh olim va iqtidorli qizlar har yili Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlanib kelinmoqdalar. So'nggi yillarda davlat boshqaruvi va siyosatda ham o'zbek ayollari yuqori lavozimlarda faoliyat yuritib o'zlarini namoyon etmoqdalar.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, dunyo mamalakatlari ichida O'zbekistonda ayollarning oiladagi o'rni va ahamiyati, ularning oilaga bo'lgan munosabatlari, mavqei ahamiyatli va yuqori darajada baholanadi.

Yer yuzidagi har qaysi jamiyatning madaniy darajasi uning ayollarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi», — deb ta'kidlagan edi O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Shuning

uchun ham O'zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ular uchun munosib mehnat va turmush sharoitini yaratib berish, qobiliyat va salohiyatini ro'yobga chiqarish masalasi mamlakatda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi[4].

Inson o'z hayoti mobaynida oila quradi, farzand ko'radi va shu tariqa o'z naslini saqlaydi. Islom dini aqidasi hali bola dunyoga kelmay turib uning kelajagi to'g'risida qayg'urishga buyuriladi. Islom dini ayol kishini bokira qiz, opa-singil, umr yo'ldosh va mo'tabar ona sifatida e'zozlaydi. Uzoq tariximizga nazar tashlasak diyorimizda tavallud topib, o'zlarining axloq-odoblari bilan barchaga namuna bo'lgan fozila, olima, shoira va davlat rahbarlarigacha ko'tarilgan ayollarimiz: Zebuniso, Uvaysiy, Maxzuna, Akbar otin, Nodirabegim kabi momolarimiz bilan har qancha faxrlansak arziydi. Moziyga nazar solsak, qadimdan O'rta Osiyo xalqlarida hurmat va ehtirom yuzasidan yoshi ulug' ayollarga hamda malikalarga "Bibi" yoxud "bibish" atamasini qo'shib aytgan. [5]

Jumladan, Islom olamida shu nom bilan mashhur bo'lgan ayollar talaygina. Bular Bibi Maryam, Bibi Fotima, Bibi Oysha Bibi Xadicha kabilardir.

Temuriy malikalar orasida Saraymulkxonim tarixda Bibixonim nomi bilan mashhur bo'lgan.

Islom tarixiga nazar soladigan bo'lsak, johiliyat davrlarida ayollarning deyarli hech qanday huquqlari bo'lmagan. Hattoki jang qila olmaydi, nomusimizni er bilan teng qiladi, kambag'allikka sabab bo'ladi, deb qiz chaqaloqlarni tiriklay ko'mish tez-tez uchrab turgan. Islom bu masalani ham adolatli hal qilgan. Alloh Quroni Karimda barcha insonlar, jinsidan qat'iy nazar teng ekanini va ularni bir jondan yaratganini bayon qilgan. (Niso surasi 1oyat). [6]

Islomda ayollardagi zaiflik qoralanmaydi. Chunki ular bunga aybdor emas. Qalblarini nozikligi, latofati bo'lishsa bu maqtovg'a loyiqdir. Payg'ambarimiz alayhissalom ayollarda mana shu zaiflikni doim e'tiborga olgan va ularni himoya qilgan. Ul zot hamisha ayollarni qadrlashga chaqirgan.

Bugungi kunda ba'zi bir erkaklar jiddiy bir sababsiz o'z ayolini qarovsiz qoldirishmoqda. Muqaddas dinimiz ta'limotlarida ayolning sharafini, iffatini, huquqlari ulug' ekanligi ko'rsatilgan. Islom bundan 15 asr muqaddam ayol erkak bilan teng huquqlarga ega ekanligini e'lon qilgan. Ilm olish erkagu ayolga birdek farz ekanligi qayd qilingan.

Islomda oila masalasiga jiddiy e'tibor qaratiladi, uning mustahkamligi, er-xotin o'rtasidagi mehr-muhabbatni ta'minlash uchun dinimiz o'ziga xos qonun-qoidalarni joriy qilgan. Er-xotinning har biriga o'ziga xos burch va vazifalarni yuklagan.

Er-xotinni yaxshi ko'rsa, juda hurmatlashi lozim, yomon ko'rsa zulm qilmasligi kerak. Istasa chidab yashasin yo yaxshilikga ajrashsin. Ayolni faqat mardlar qadrlaydi, pastlar ho'rlaydi deb yozilgan dinimizda hozirgi kunda ayollarimizga davlatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimizda xotin-qizlar huquqlari va manfaatlarini ta'minlash borasidagi amalga oshirilayotgan ishlarning huquqiy asosi Bosh qomusimizda o'z ifodasini topgan. Bundan tashqari 2019 yilning 2 sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qabul qilingan qonun ham fikrimizni isbotidir.

Bu hujjat mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan asosiy qonun hujjati hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, oilada ota-onalar va bolalarni bir-birlari oldidagi huquq va majburiyatlarining darajasi shu oilada yashovchi har bir shaxsning individual dunyoqarashi va axloqiy etukligi bilan bog'liqdir. Oilaviy munosabatlarni amalga oshirishning mavjud usullari turli-tumanligi bilan farqlanadi. Dinimizda kishi o'ziga ham o'zgalarga ham zulm qilishi katta gunoh hisoblanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 1995 yil 2 martdagi "O'zbekiston Respublikasi davlat va jamiyat qurilishida ayollar rolini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2009 yil 13 apreldagi "Ona va bola salomatligini muhofaza qilish, sog'lom avlodni shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi qarori.
3. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW.- 18 dekabr, 1979.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'raonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. 2020 yil 4 yanvar, 3-son
5. Abramov S.M. Rojdenie detstvo kirgizskogo rebenka. // Sbornik muzeya antropologii i etnografii. M-L. 1949 № X-11-S. 83.
6. Said Komil. Xo'sh, gender tengligi nima o'zi? Internet ma'lumoti. 2019.
7. Qur'oni Karim. T.: "O'zbekiston" 1992 yil.